

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI

Sulaiman¹, Arief Adi Purwoko², Dewi Ismu Purwaningsih³

^{1,2}Tadris Bahasa Inggris, IAIN Pontianak

Jalan Letjen Soepranto Nomor 19, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

³Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

Jalan Parit Derabak, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia

¹e-mail: sulaimaniainptk@gmail.com

Submitted
2022-10-28

Accepted
2022-12-18

Published
2022-12-19

Abstrak

Peralihan instrumen akreditasi program studi menjadi Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 dan pengumpulan dokumen pendukung merupakan tantangan yang besar saat pengisian borang akreditasi. Tujuan penelitian adalah mengembangkan sistem informasi untuk akreditasi program studi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan yang diadopsi dari Richey dan Klein, terdiri dari perancangan, produksi, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menghitung persentase kelayakan dan kepraktisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perancangan dilakukan analisis kebutuhan pengguna. Tahap produksi dilakukan perancangan sistem informasi akreditasi IAPS 4.0 dengan fitur *template* borang; rincian jadwal pengisian; simulasi perhitungan skor; cek plagiasi; proses *review*; serta pengunggahan dokumen pendukung dan formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tahap evaluasi dilakukan uji coba produk oleh dua orang ahli dan pengguna sebanyak 15 orang. Hasil uji coba ahli dan pengguna menunjukkan bahwa rancangan sistem informasi sudah layak untuk digunakan dan disebarluaskan.

Kata Kunci: IAPS 4.0; sistem informasi akreditasi; peningkatan mutu.

Abstract

There was a transition of the study program accreditation instrument to IAPS 4.0. and collecting supporting documents is a big challenge when filling out accreditation forms. The research aimed to develop an information system for study program accreditation. The research method used research and development adopted from Richey and Klein, namely design, production, and evaluation. Data collection was carried out through interviews, literature studies, and questionnaires. Data analysis was performed by calculating the percentage of feasibility and practicality. The design stage was carried out by analyzing user needs. In the production phase, the design of the IAPS 4.0 accreditation information system was carried out with the form template feature; charging schedule details; score calculation simulation; plagiarism check; review process; as well as uploading supporting documents and forms of the Internal Quality Assurance System. In the evaluation phase, product trials were carried out by two experts and 15 users. The results of expert and user trials showed that the information system design is feasible for use and dissemination.

Keywords: IAPS 4.0; accreditation information system; quality improvement.